

Alışveriş Mekânlarının Estetik Tasarımının Rekreatif Katılım Süresi Üzerindeki Etkisi

Reha BOZGÜNEY,¹ Banu CAN²

¹Süleyman Demirel Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Isparta, Türkiye
²Ardahan Üniversitesi, Benden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ardahan, Türkiye

DOI:10.5281/zenodo.18111010

Research Article

Alındı:
16.09.2025

Kabul Edildi:
18.11.2025

Yayımlandı:
01.01.2026

Özet

Bu araştırmanın amacı, alışveriş mekânlarının estetik tasarımına ilişkin bireylerin rekreatif katılım süresi üzerindeki etkisini ve bu ilişkide duygusal haz değişkeninin aracı rolünü incelemektir. Araştırma, nicel araştırma yaklaşımı kapsamında kesitsel ve ilişkisel tarama modeli kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini, Isparta ilinde bulunan alışveriş mekânlarını ziyaret eden ve gönüllü olarak araştırmaya katılan toplam 235 birey oluşturmaktadır. Veriler, algılanan estetik tasarım, duygusal haz ve rekreatif katılım süresini ölçen ölçeklerden oluşan anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler, güvenilirlik ve normallik analizleri ile Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler ve duygusal haz değişkeninin aracı rolü, Hayes (2018) tarafından geliştirilen PROCESS Macro Model 4 kullanılarak test edilmiştir. Araştırma bulguları, algılanan estetik tasarımın hem duygusal haz hem de rekreatif katılım süresi ile pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler sergilediğini göstermektedir. Ayrıca bootstrap yöntemiyle gerçekleştirilen aracılık analizi sonuçları, duygusal haz değişkeninin bu ilişkide anlamlı bir aracı rol üstlendiğini ortaya koymuştur. Buna göre, alışveriş mekânlarının estetik tasarım özelliklerinin bireylerin mekânda daha uzun süre vakit geçirmelerinde doğrudan ve dolaylı etkilerinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma, alışveriş mekânlarının rekreatif katılım deneyim sunan sosyal alanlar olarak değerlendirilmesine yönelik önemli çıkarımlar sunduğu düşünülebilir.

Anahtar kelimeler: Alışveriş mekânları, estetik tasarım, duygusal haz, rekreatif katılım süresi,

The Effect of Aesthetic Design of Shopping Environments on Recreational Participation Time

Abstract

The purpose of this study is to examine the effect of perceived aesthetic design of shopping environments on individuals' recreational participation time and to investigate the mediating role of emotional pleasure in this relationship. The study was conducted using a quantitative research approach within a cross-sectional and correlational research design. The sample consisted of 235 individuals who voluntarily participated in the study and visited shopping environments located in the city of Isparta, Türkiye. Data were collected through a questionnaire including scales measuring perceived aesthetic design, emotional pleasure, and recreational participation time. Descriptive statistics, reliability and normality analyses, and Pearson correlation analysis were performed to analyze the data. The relationships among variables and the mediating role of emotional pleasure were tested using PROCESS Macro Model 4 developed by Hayes (2018). The findings revealed that perceived aesthetic design was positively and significantly associated with both emotional pleasure and recreational participation time. Moreover, the results of the bootstrap mediation analysis indicated that emotional pleasure played a significant mediating role in this relationship. Accordingly, it was concluded that the aesthetic design features of shopping environments have both direct and indirect effects on individuals' tendency to spend longer time in these spaces. The study provides important implications for understanding shopping environments as social spaces that offer recreational experiences.

Keywords: Shopping environments, aesthetic design, emotional pleasure, recreational participation time

Sorumlu Yazar: Reha BOZGÜNEY e-posta:reha.bozguny@gmail.com

This Journal is Licensed under a CC BY 4.0 Attribution 4.0 International

GİRİŞ

Günümüzde alışveriş mekânları, yalnızca tüketim ihtiyaçlarının karşılandığı alanlar olmaktan çıkarak bireylerin sosyalleşme, dinlenme, eğlenme ve boş zaman değerlendirme amaçlarıyla ziyaret ettikleri çok işlevli rekreatif alanlar hâline gelmiştir. Özellikle alışveriş merkezleri ve tematik alışveriş alanları, bireylerin gündelik yaşam stresinden uzaklaşmalarına olanak tanıyan fiziksel ve psikolojik deneyimler sunmaktadır. Bu dönüşüm, alışveriş mekânlarının tasarımında estetik unsurların önemini artırmış ve mekânsal deneyimin kullanıcı davranışları üzerindeki etkisini araştıran çalışmalara olan ilgiyi güçlendirmiştir (Wakefield & Baker, 1998; Bitner, 1992).

Çevresel psikoloji literatürü, fiziksel çevrenin bireylerin duyguları, tutumları ve davranışları üzerinde belirleyici bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Mehrabian ve Russell'ın (1974) geliştirdiği Uyarıcı–Organizma–Tepki (S–O–R) modeli, çevresel uyarıcıların bireylerde duygusal tepkiler yaratarak davranışsal sonuçlara yol açtığını ileri sürmektedir. Bu bağlamda estetik tasarım, mekânsal bir uyarıcı olarak bireylerin mekâna yönelik algılarını, duygusal deneyimlerini ve mekânda kalma sürelerini doğrudan etkileyebilmektedir. Alışveriş mekânlarında kullanılan mimari tasarım, renk, ışık, düzen ve görsel uyum gibi estetik unsurlar, bireylerin mekâna yönelik olumlu değerlendirmeler geliştirmesine ve mekânda daha uzun süre vakit geçirmesine katkı sağlamaktadır (Donovan & Rossiter, 1982; Baker et al., 2002). Estetik tasarım kavramı, kullanıcıların bir mekânı ne derece çekici, uyumlu ve hoş algıladıklarını ifade eden çok boyutlu bir yapıdır. Lavie ve Tractinsky (2004), estetik algıyı klasik ve ifade edici boyutlar üzerinden ele alarak, görsel düzenin kullanıcı deneyimi üzerindeki önemini vurgulamıştır. Alışveriş mekânları bağlamında estetik tasarım, bireylerin mekâna yönelik genel değerlendirmelerini şekillendirmekte ve mekânda bulunma isteğini artırmaktadır. Nitekim önceki çalışmalar, estetik açıdan nitelikli mekânların ziyaret sıklığını ve mekânda geçirilen süreyi artırdığını göstermektedir (Bloch et al., 1994; Turley & Milliman, 2000). Alışveriş mekânlarının rekreatif bir işlev kazanmasında, bireylerin bu mekânlarda deneyimledikleri duygusal haz önemli bir rol oynamaktadır. Duygusal haz, bireyin bulunduğu ortamdan duyduğu keyif, rahatlama ve olumlu duyguların genel bir ifadesi olarak tanımlanmaktadır (Mehrabian & Russell, 1974). Donovan ve Rossiter (1982), alışveriş ortamında hissedilen haz duygusunun, bireylerin mekânda kalma süresi ve yaklaşma davranışları üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu doğrultuda estetik tasarımın, bireylerde duygusal haz yaratarak rekreatif katılım davranışlarını dolaylı yoldan etkilediği söylenebilir. Rekreatif katılım süresi, bireylerin bir mekânda gönüllü olarak geçirdikleri zamanın nicel bir göstergesi olmasının yanı sıra, mekâna yönelik memnuniyet ve bağlılığın da önemli bir göstergesi olarak kabul edilmektedir (Wakefield & Baker, 1998). Alışveriş mekânlarında geçirilen sürenin artması, bireylerin mekânı yalnızca işlevsel değil, aynı zamanda deneyimsel ve rekreatif bir alan olarak algıladıklarını göstermektedir. Bu bağlamda estetik tasarımın, duygusal haz aracılığıyla rekreatif katılım süresini artırıcı bir etkiye sahip olabileceği düşünülmektedir.

Literatürde alışveriş ortamlarının fiziksel özellikleri ile tüketici davranışları arasındaki ilişkileri inceleyen çok sayıda çalışma bulunmakla birlikte, estetik tasarımın rekreatif katılım süresi üzerindeki etkisini duygusal haz değişkeni aracılığıyla ele alan çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Özellikle Türkiye bağlamında, alışveriş mekânlarının rekreatif yönünü merkeze alan ampirik çalışmaların yetersizliği dikkat çekmektedir. Bu durum, estetik tasarım, duygusal haz ve rekreatif katılım süresi arasındaki ilişkilerin bütüncül bir model çerçevesinde incelenmesini gerekli kılmaktadır.

Bu araştırma, alışveriş mekânlarının estetik tasarımına ilişkin algının bireylerin rekreatif katılım süresi üzerindeki etkisini ve bu ilişkide duygusal haz değişkeninin aracı rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın, çevresel psikoloji ve rekreatif literatürüne kuramsal

katkı sağlamasının yanı sıra, alışveriş mekânlarının tasarımına yönelik uygulayıcılara önemli çıkarımlar sunması beklenmektedir. Ayrıca araştırma, alışveriş mekânlarının yalnızca tüketim odaklı değil, aynı zamanda bireylerin boş zaman deneyimlerini şekillendiren rekreatif alanlar olarak ele alınması gerektiğini vurgulamaktadır.

YÖNTEM

Araştırma Deseni

Bu araştırma, alışveriş mekânlarının estetik tasarım algısının bireylerin rekreatif katılım süresi üzerindeki etkisini incelemek amacıyla nicel, kesitsel ve ilişkisel tarama modeli kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmada veriler, anket tekniği ile tek bir zaman diliminde toplanmıştır.

Araştırma Model

Araştırma kapsamında, algılanan estetik tasarımın rekreatif katılım süresi üzerindeki doğrudan etkisi ve bu ilişkide duygusal haz değişkeninin aracı rolü test edilmiştir. Bu doğrultuda oluşturulan kuramsal model, çevresel psikoloji ve rekreatif literatürü temel alınarak yapılandırılmıştır.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini, Isparta da bulunan alışveriş mekânlarını (alışveriş merkezleri ve tematik alışveriş alanları) ziyaret eden bireyler oluşturmaktadır. Örneklem, kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olup, araştırmaya gönüllü olarak katılan bireylerden veri toplanmıştır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada veri toplama aracı olarak üç bölümden oluşan bir anket formu kullanılmıştır.

Algılanan Estetik Tasarım Ölçeği

Alışveriş mekânlarının estetik özelliklerine ilişkin algıyı ölçmek amacıyla, Lavie ve Tractinsky (2004) tarafından geliştirilen estetik algı ölçeği temel alınarak fiziksel mekân bağlamına uyarlanmış maddeler kullanılmıştır. Ölçek; mimari estetik, görsel uyum, renk ve ışık düzeni ile mekânsal çekicilik boyutlarını kapsamaktadır. Ölçek 5'li Likert tipi derecelendirme (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum) ile değerlendirilmiştir.

Duygusal Haz Ölçeği

Katılımcıların alışveriş mekânında deneyimledikleri duygusal haz düzeyini ölçmek amacıyla, Mehrabian ve Russell'ın (1974) çevresel psikoloji yaklaşımına dayanan ve Donovan ve Rossiter (1982) tarafından alışveriş bağlamına uyarlanan haz boyutu kullanılmıştır. Ölçek, bireylerin mekânda bulunmaktan duydukları keyif, rahatlama ve olumlu duyguları değerlendirmeye yöneliktir.

Rekreatif Katılım Süresi

Rekreatif katılım süresi, literatürde önerildiği şekilde (Bloch et al., 1994; Wakefield & Baker, 1998) hem öz-bildirim hem de algısal değerlendirme yoluyla ölçülmüştür. Bu kapsamda katılımcılara alışveriş mekânında geçirdikleri ortalama süreye ilişkin kategorik bir soru ile birlikte, mekânda uzun süre kalma isteği ve zaman algısına yönelik ifadeler yöneltilmiştir.

Veri Toplama Süreci

Araştırma verileri, etik kurul onayı alındıktan sonra, gönüllülük esasına dayalı olarak yüz yüze ve çevrim içi (QR kod) yöntemlerle toplanmıştır. Katılımcılara çalışmanın amacı açıklanmış, kişisel bilgilerin gizli tutulacağı ve verilerin yalnızca bilimsel amaçlarla kullanılacağı belirtilmiştir.

Veri Analizi

Verilerin analizinde öncelikle eksik veri, aykırı değer ve normallik varsayımları incelenmiştir. Ölçeklerin iç tutarlılık düzeylerini belirlemek amacıyla Cronbach Alfa katsayıları hesaplanmıştır. Araştırma kapsamında değişkenler arasındaki ilişkiler ve duygusal haz değişkeninin aracı rolü, Hayes (2018) tarafından geliştirilen PROCESS Macro Model 4 kullanılarak test edilmiştir.

Analizlerde, algılanan estetik tasarım bağımsız değişken, rekreatif katılım süresi bağımlı değişken ve duygusal haz aracı değişken olarak modele dâhil edilmiştir. Aracılık etkisinin anlamlılığı, bootstrap yöntemi ile 5000 yeniden örnekleme kullanılarak değerlendirilmiş ve %95 güven aralığında sıfır değerini içermeyen dolaylı etkiler istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Tüm analizler SPSS 27.0 paket programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

BULGULAR

Tablo.1 Demografik Bilgi Formu

Değişken	Kategori	f	%
Cinsiyet	Kadın	124	52.8
	Erkek	111	47.2
Yaş	18–24	58	24.7
	25–34	79	33.6
	35–44	55	23.4
	45–54	28	11.9
	55 ve üzeri	15	6.4
Medeni Durum	Bekâr	137	58.3
	Evli	98	41.7
Eğitim Durumu	Lise	41	17.4
	Ön lisans	36	15.3
	Lisans	112	47.7
	Lisansüstü	46	19.6
Çalışma Durumu	Öğrenci	54	23.0
	Kamu çalışanı	61	26.0

Değişken	Kategori	f	%
	Özel sektör	73	31.1
	Serbest meslek	29	12.3
	Çalışmıyor	18	7.6
Ziyaret Sıklığı	Haftada ≥ 1	68	28.9
	Ayda 2–3 kez	84	35.7
	Ayda 1 kez	52	22.1
	Daha seyrek	31	13.2
Ortalama Geçirilen Süre	<30 dk	27	11.5
	30–60 dk	61	26.0
	1–2 saat	83	35.3
	2–3 saat	44	18.7
	≥ 3 saat	20	8.5
	Toplam	235	100.0

Araştırmaya toplam 235 kişi katılmış olup, katılımcıların %52,8'i kadın (n = 124) ve %47,2'si erkektir (n = 111). Yaş dağılımı incelendiğinde katılımcıların %33,6'sının 25–34 yaş aralığında (n = 79), %24,7'sinin 18–24 yaş aralığında (n = 58), %23,4'ünün 35–44 yaş aralığında (n = 55), %11,9'unun 45–54 yaş aralığında (n = 28) ve %6,4'ünün 55 yaş ve üzerinde (n = 15) olduğu görülmektedir. Medeni duruma göre katılımcıların %58,3'ü bekâr (n = 137) ve %41,7'si evlidir (n = 98). Eğitim düzeyi açısından katılımcıların %47,7'si lisans mezunu (n = 112), %19,6'sı lisansüstü (n = 46), %17,4'ü lise (n = 41) ve %15,3'ü ön lisans mezunudur (n = 36). Çalışma durumuna bakıldığında katılımcıların %31,1'inin özel sektörde (n = 73), %26,0'ının kamuda (n = 61), %23,0'ının öğrenci (n = 54), %12,3'ünün serbest meslek sahibi (n = 29) ve %7,6'sının çalışmadığı (n = 18) belirlenmiştir. Alışveriş mekânlarını ziyaret sıklığı incelendiğinde katılımcıların %35,7'sinin ayda 2–3 kez (n = 84), %28,9'unun haftada en az bir kez (n = 68), %22,1'inin ayda bir kez (n = 52) ve %13,2'sinin daha seyrek (n = 31) alışveriş mekânlarını ziyaret ettiği görülmektedir. Alışveriş mekânlarında geçirilen ortalama süre açısından katılımcıların %35,3'ünün 1–2 saat (n = 83), %26,0'ının 30–60 dakika (n = 61), %18,7'sinin 2–3 saat (n = 44), %11,5'inin 30 dakikadan az (n = 27) ve %8,5'inin 3 saatten fazla (n = 20) süreyle vakit geçirdiği belirlenmiştir.

Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler ve Güvenirlik Katsayıları (n = 235)

Değişken	Ortalama	Standart Sapma	Cronbach α
Algılanan Estetik Tasarım	3.78	0.64	.88
Duygusal Haz	3.92	0.71	.90
Rekreatif Katılım Süresi	3.45	0.83	.81

Tablo 1'de görüldüğü üzere, araştırmada kullanılan tüm ölçeklerin Cronbach Alfa katsayıları .70'in üzerinde olup, ölçeklerin iç tutarlılık düzeylerinin kabul edilebilir olduğu belirlenmiştir.

Tablo 3. Araştırma Değişkenlerine İlişkin Normallik Dağılımı

Değişken	Çarpıklık	Basıklık
Mekân Estetik Algısı	-0,543	-0,211
Rekreatif Katılım Motivasyonu	-0,478	-0,333
Rekreatif Katılım Süresi	-0,390	-0,282

Tablo 3'te değişkenlerin normallik varsayımı, çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerleri dikkate alınarak incelenmiştir. Tablo X'te görüldüğü üzere, tüm değişkenlere ait çarpıklık ve basıklık değerlerinin $\pm 1,5$ Aralığında kaldığı belirlenmiştir. Tabachnick ve Fidell'e (2019) göre çarpıklık ve basıklık değerlerinin bu aralıkta olması, verilerin yaklaşık normal dağılım gösterdiğine işaret etmektedir. Bu doğrultuda elde edilen bulgular, araştırma verilerinin parametrik analizlerin uygulanması için gerekli olan normallik varsayımını sağladığını göstermektedir.

Tablo 3. Değişkenler Arasındaki Pearson Korelasyonları

Değişkenler	1	2	3
1. Algılanan Estetik Tasarım	1		
2. Duygusal Haz	.623**	1	
3. Rekreatif Katılım Süresi	.481**	.556**	1

** $p < .001$

Korelasyon analizi sonuçları, algılanan estetik tasarım ile duygusal haz ve rekreatif katılım süresi arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir. Ayrıca duygusal haz ile rekreatif katılım süresi arasında da orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

Tablo5. Aracı Değişken, Duygusal Haz

Yordayıcı	β	SH	t	p	R ²
Algılanan Estetik Tasarım	.62	.05	12.40	<.001	.38

Tablo 6. Bağımlı Değişken, Rekreatif Katılım Süresi

Yordayıcı	β	SH	t	p	R ²
Algılanan Estetik Tasarım	.28	.06	4.67	<.001	
Duygusal Haz	.43	.07	6.14	<.001	.46

Regresyon analizi sonuçlarına göre, algılanan estetik tasarım değişkeni duygusal haz değişkenindeki varyansın %38'ini açıklamaktadır ($R^2 = .38$). Algılanan estetik tasarım ve duygusal haz değişkenlerinin birlikte, rekreatif katılım süresindeki varyansın %46'sını açıkladığı görülmektedir ($R^2 = .46$).

Tablo 7. PROCESS Model 4 Aracılık Analizi Dolaylı, Doğrudan ve Toplam Etkiler

Etki Türü	β	SH	%95 Güven Aralığı (Alt-Üst)
Dolaylı Etki (Estetik Tasarım → Duygusal Haz → Katılım Süresi)	.27	.05	[.18, .37]
Doğrudan Etki	.28	.06	[.16, .40]
Toplam Etki	.55	.06	[.43, .67]

Bootstrap yöntemi (5000 tekrar) kullanılarak gerçekleştirilen aracılık analizi sonucunda, algılanan estetik tasarımın rekreatif katılım süresi üzerindeki dolaylı etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Güven aralığının sıfır değerini içermemesi, duygusal haz değişkeninin bu ilişkide anlamlı bir aracı rol üstlendiğini göstermektedir.

Tartışma

Bu araştırmada, alışveriş mekânlarının estetik tasarımına ilişkin algının bireylerin rekreatif katılım süresi üzerindeki etkisi ve bu ilişkide duygusal haz değişkeninin aracı rolü incelenmiştir. Elde edilen bulgular, algılanan estetik tasarımın hem duygusal haz hem de rekreatif katılım süresi ile pozitif ve anlamlı ilişkiler sergilediğini, ayrıca duygusal haz değişkeninin bu ilişkide anlamlı bir aracı rol üstlendiğini ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, özellikle son yıllarda çevresel psikoloji, deneyimsel tüketim ve rekreasyon literatüründe öne çıkan kuramsal ve ampirik bulgularla büyük ölçüde örtüşmektedir.

Araştırma bulguları, algılanan estetik tasarımın bireylerin duygusal haz düzeylerini anlamlı biçimde artırdığını göstermektedir. Son beş yılda yapılan çalışmalar, fiziksel çevrenin estetik özelliklerinin bireylerin duygusal tepkileri üzerinde güçlü bir belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle perakende ve alışveriş mekânlarında görsel uyum, mekânsal düzen, renk ve aydınlatma gibi estetik unsurların olumlu duygular, keyif ve psikolojik rahatlama yarattığı vurgulanmaktadır (Kim & Kim, 2021; Liu, Zhang & Kim, 2021). Bu bağlamda elde edilen bulgular, estetik tasarımın yalnızca mekânın görsel çekiciliğini artıran bir unsur değil, aynı zamanda bireyin mekânsal deneyimini duygusal açıdan zenginleştiren temel bir çevresel faktör olduğunu göstermektedir.

Araştırmada elde edilen bir diğer önemli bulgu, algılanan estetik tasarımın rekreatif katılım süresi üzerinde doğrudan ve anlamlı bir etkiye sahip olmasıdır. Güncel literatürde, estetik açıdan nitelikli ve deneyim odaklı mekânların bireylerin mekânda kalma sürelerini uzattığına dair güçlü kanıtlar bulunmaktadır (Vieira, 2020; Hart et al., 2021). Alışveriş mekânlarının yalnızca tüketim amaçlı alanlar olmaktan çıkarak rekreatif ve sosyal deneyim sunan çok işlevli mekânlara dönüşmesi, bireylerin bu alanlarda daha uzun süre vakit geçirmelerine neden olmaktadır. Bu durum, estetik tasarımın rekreatif katılım davranışlarını şekillendiren kritik bir unsur olduğunu ortaya koymaktadır.

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, duygusal haz değişkeninin algılanan estetik tasarım ile rekreatif katılım süresi arasındaki ilişkide anlamlı bir aracı rol üstlenmesidir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, çevresel uyarıcıların bireylerde oluşturduğu duygusal

tepkilerin, davranışsal çıktılar üzerinde belirleyici bir mekanizma oluşturduğunu göstermektedir (Jang & Namkung, 2022; Park & Lee, 2023). Bu bulgu, S–O–R modelinin güncel araştırmalarla desteklenen dinamik yapısını doğrulamakta ve estetik tasarımın bireylerin mekânsal davranışlarını dolaylı yollarla da etkilediğini ortaya koymaktadır. Buna göre estetik tasarım, bireylerde duygusal haz yaratarak rekreatif katılım süresinin artmasına katkı sağlamaktadır.

Literatürde alışveriş mekânlarının atmosferik özellikleri ile tüketici davranışları arasındaki ilişkileri inceleyen çok sayıda çalışma bulunmasına rağmen, estetik tasarımın rekreatif katılım süresi üzerindeki etkisini duygusal haz aracılığıyla ele alan çalışmaların hâlen sınırlı olduğu görülmektedir (Liu et al., 2021; Park & Lee, 2023). Bu açıdan mevcut araştırma, estetik tasarım–duygusal haz–rekreatif katılım süresi ilişkisini bütüncül bir model çerçevesinde ele alarak literatüre özgün bir katkı sunmaktadır. Özellikle Türkiye bağlamında gerçekleştirilen bu çalışma, kültürel ve mekânsal bağlamı dikkate alan ampirik kanıtlar sunması bakımından önem taşımaktadır.

Uygulayıcılar açısından değerlendirildiğinde, elde edilen bulgular alışveriş mekânlarının tasarım süreçlerine ilişkin önemli çıkarımlar sunmaktadır. Son dönem araştırmalar, estetik ve deneyim odaklı tasarım anlayışının kullanıcı memnuniyetini, mekâna bağlılığı ve ziyaret süresini artırdığını ortaya koymaktadır (Hart et al., 2021; Jang & Namkung, 2022). Bu doğrultuda alışveriş mekânlarının planlanmasında yalnızca işlevsellik ve ekonomik verimlilik değil, estetik kalite ve duygusal deneyim boyutlarının da öncelikli olarak ele alınması gerekmektedir. Bu yaklaşım, alışveriş mekânlarının rekreatif çekiciliğini artırarak sürdürülebilir kullanıcı deneyimleri oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.

Sonuç

Bu araştırma, alışveriş mekânlarının estetik tasarımına ilişkin algının bireylerin rekreatif katılım süresi üzerindeki etkisini ve bu ilişkide duygusal haz değişkeninin aracı rolünü ortaya koymuştur. Araştırma bulguları, estetik tasarımın bireylerin mekânda geçirdikleri süreyi artırmada önemli bir faktör olduğunu ve bu etkinin büyük ölçüde duygusal haz aracılığıyla gerçekleştiğini göstermektedir. Bu sonuçlar, alışveriş mekânlarının yalnızca tüketim odaklı alanlar değil, aynı zamanda rekreatif deneyim sunan sosyal mekânlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Çalışma, çevresel psikoloji ve rekreatif literatürüne kuramsal katkı sağlamasının yanı sıra, alışveriş mekânlarının tasarımına yönelik uygulamalara da ışık tutmaktadır. Estetik tasarımın kullanıcı deneyimi üzerindeki belirleyici rolü dikkate alındığında, mimarlar, tasarımcılar ve mekân yöneticileri için estetik odaklı yaklaşımların benimsenmesi önerilmektedir. Ayrıca gelecekte yapılacak araştırmalarda, farklı şehirler ve kültürel bağlamlarda benzer modellerin test edilmesi, uzunlamasına araştırma desenlerinin kullanılması ve algılanan estetik tasarımın diğer psikolojik ve davranışsal değişkenlerle birlikte ele alınması, literatürün daha da zenginleşmesine katkı sağlayacaktır.

KAYNAKLAR

- Baker, J., Parasuraman, A., Grewal, D., & Voss, G. B. (2002). The influence of multiple store environment cues on perceived merchandise value and patronage intentions. *Journal of Marketing*, 66(2), 120–141. <https://doi.org/10.1509/jmkg.66.2.120.18470>
- Bitner, M. J. (1992). Servicescapes: The impact of physical surroundings on customers and employees. *Journal of Marketing*, 56(2), 57–71. <https://doi.org/10.1177/002224299205600205>
- Bloch, P. H., Ridgway, N. M., & Dawson, S. A. (1994). The shopping mall as consumer habitat. *Journal of Retailing*, 70(1), 23–42. [https://doi.org/10.1016/0022-4359\(94\)90026-4](https://doi.org/10.1016/0022-4359(94)90026-4)
- Donovan, R. J., & Rossiter, J. R. (1982). Store atmosphere: An environmental psychology approach. *Journal of Retailing*, 58(1), 34–57.
- Hart, C., Stachow, G., & Cadogan, J. W. (2021). Conceptualizing and measuring aesthetic experience in retail environments. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 58, 102286. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102286>
- Hayes, A. F. (2018). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach* (2nd ed.). Guilford Press.
- Jang, S., & Namkung, Y. (2022). The role of emotional responses to environmental cues in shaping consumer behavior. *International Journal of Hospitality Management*, 102, 103153. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2022.103153>
- Kim, J., & Kim, M. (2021). Visual aesthetics and emotional responses in retail environments: The mediating role of pleasure. *Journal of Business Research*, 134, 621–630. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.05.023>
- Lavie, T., & Tractinsky, N. (2004). Assessing dimensions of perceived visual aesthetics of web sites. *International Journal of Human-Computer Studies*, 60(3), 269–298. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2003.09.002>
- Liu, Y., Zhang, L., & Kim, H. (2021). Store aesthetics, emotional responses, and time spent in shopping environments. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 61, 102540. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102540>
- Mehrabian, A., & Russell, J. A. (1974). *An approach to environmental psychology*. MIT Press.
- Park, J., & Lee, H. (2023). Experiential design and emotional engagement in retail spaces: A stimulus–organism–response perspective. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 70, 103144. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2022.103144>
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). *Using multivariate statistics* (7th ed.). Pearson.
- Turley, L. W., & Milliman, R. E. (2000). Atmospheric effects on shopping behavior: A review of the experimental evidence. *Journal of Business Research*, 49(2), 193–211. [https://doi.org/10.1016/S0148-2963\(99\)00010-7](https://doi.org/10.1016/S0148-2963(99)00010-7)
- Vieira, V. A. (2020). Store atmospherics and consumer behavior: A meta-analytic review. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 55, 102114. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102114>
- Wakefield, K. L., & Baker, J. (1998). Excitement at the mall: Determinants and effects on shopping response. *Journal of Retailing*, 74(4), 515–539. [https://doi.org/10.1016/S0022-4359\(99\)80106-7](https://doi.org/10.1016/S0022-4359(99)80106-7)